

ENSINO HÍBRIDO: MODALIDADE DE ENSINO MEDIADA PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.8233656

Cristovão Elias Alves da Silva

*Graduando em Engenharia Mecânica; Centro Unversitário Unifacid Wyden,
Teresina-PI. christovaoelias@gmail.com*

Maria Selma Barreto Paiva

*Graduada em Enfermagem; Universidade Federal do Maranhão-UFMA.
galileugalileiodc@gmail.com*

Marcus Vinicius dos Santos Martins

*Graduando em Administração; Instituto Federal do Maranhão-Campus Santa Inês.
marcusantos1706@gmail.com*

Nilton Gustavo Barreto Guimarães

*Graduado em Bacharel em Biomedicina; Faculdade Estácio, São Luis-MA
galileugalileiodc@gmail.com*

Pedro Lucas Barreto Guimarães

*Graduação em Licenciatura em Educação Física - Universidade Mogi das Cruzes –
UMG. galileugalileiodc@gmail.com*

Ranilson Edilson da Silva

*Doutorando em Ciências da Educação, Facultad Inteamericana de Ciências
Sociales-FICS. prof.ranilsonuema@gmail.com*

RESUMO

As ferramentas digitais podem colaborar com os processos de ensino e aprendizagem, porém apenas o uso da tecnologia não é suficiente. O objetivo desde trabalho é demonstrar que o Ensino Híbrido, que combina o uso da tecnologia digital

com as interações presenciais, visando à personalização do ensino, é um modelo possível para facilitar a combinação, de forma sustentada, do ensino remoto com o ensino presencial. A pesquisa de cunho quantitativa identifica que para uma utilização eficiente do ensino híbrido no ambiente escolar, é necessário pensar mudanças em vários níveis: infraestrutura educacional, formação continuada de professores, currículo, práticas de sala de aula; modos de avaliação, entre outros. Desde a homologação, em dezembro 2017, da Base Nacional Curricular Comum (BNCC), pelo Ministério da Educação (MEC), a discussão e implementação dessas soluções em sala de aula passaram a fazer parte do cotidiano das instituições de Educação Infantil e Ensino Fundamental de todo país. O tema integra o item nº 5 das competências gerais do documento, que sugere às unidades “compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva”. Nesta ótica, reunimos informações básicas para implantação da Modalidade de ensino mediada pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. A ideia é estabelecer O ensino híbrido como busca para o desenvolvimento da autonomia dos alunos para que possam trabalhar em grupos e compartilhar conhecimentos, utilizando tecnologias digitais como aliadas nesse processo.

Palavras-chave: Ensino Híbrido. Tecnologia e Educação. Inclusão Digital.

ABSTRACT

Digital tools can collaborate with the teaching and learning processes, but the use of technology alone is not enough. The objective of this work is to demonstrate that Blended Learning, which combines the use of digital technology with face-to-face interactions, aiming at personalizing teaching, is a possible model to facilitate the combination, in a sustained way, of remote teaching with face-to-face teaching. Quantitative research identifies that for an efficient use of blended learning in the school environment, it is necessary to think about changes at several levels: educational infrastructure, continuing education of teachers, curriculum, classroom practices; assessment modes, among others. Since the approval, in December 2017, of the Common National Curriculum Base (BNCC), by the Ministry of Education (MEC), the discussion and implementation of these solutions in the classroom have become part of the daily life of institutions of Early Childhood Education and Elementary School of every country. The theme integrates item nº 5 of the document's general competences, which suggests that the units “understand, use and create digital information and communication technologies in a critical, meaningful, reflective and ethical way in the various social practices (including school ones) to communicate, accessing and disseminating information, producing knowledge, solving problems and exercising protagonism and authorship in personal and collective life”. In this perspective, we gathered basic information for the implementation of the Teaching Modality mediated by Digital Information and Communication Technologies. The idea is to establish Blended Learning as a quest for the development of students' autonomy so that they can work in groups and share knowledge, using digital technologies as allies in this process.

Keywords: Blended Learning. Technology and Education. Digital inclusion.

INTRODUÇÃO

Na tentativa de encontrar outras possibilidades que possam colocar em prática esse novo perfil de aluno e de professor que tanto se almeja na educação contemporânea, vários estudos, metodologias e modelos foram escritos, criados e implantados combinando recursos tecnológicos com práticas presenciais e on-line, na busca pela autonomia, proatividade do aluno e pela aprendizagem significativa. É nesse cenário que retratado nesse artigo, com o objetivo de apresentar informações básicas sobre o Ensino Híbrido como Modalidade de ensino mediada pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Ensino Híbrido é um modelo de educação formal que se caracteriza por mesclar dois modos de ensino: o online e o presencial.

A palavra híbrido vem de misturado, mesclado, blended. A possibilidade de mesclar os momentos presenciais e online é uma tentativa de oferecer “o melhor de dois mundos” — isto é, as vantagens da educação online combinadas com todos os benefícios da sala de aula tradicional (CHRISTENSEN, HORN e STAKER, 2013, p. 3). Para Moraes (2002), funções cognitivas vêm sendo desenvolvidas, ampliadas e modificadas, de diferentes maneiras e as tecnologias digitais vêm favorecendo novas formas de acesso à informação, novos estilos de pensar, raciocinar e novas dinâmicas no processo de construção de conhecimento.

No conjunto das transformações contemporâneas, Moraes (2000) assume que educar para uma sociedade do conhecimento requer sujeitos autônomos, críticos, criativos, eternamente aprendentes. Nesse sentido, é evidenciada a necessidade de despertar no aluno a curiosidade e a construção da autonomia, da otimização e da promoção de uma aprendizagem mais significativa, que acompanhe o ritmo de cada aluno e, sobretudo a necessidade de possibilitar uma nova ação docente, na qual professores e alunos participam de um processo conjunto para aprender de forma criativa, colaborativa e dinâmica, tendo como essência o diálogo, a descoberta e a cooperação no processo de ensino e aprendizagem.

No contexto, apresenta métodos da implantação dos modelos de sala de aula invertida, laboratório rotacional, rotação por estação e rotação individual, na perspectiva de aprendizagem dos alunos.

Com o desenvolvimento tecnológico e o avanço das tecnologias digitais, surge a necessidade de adaptar a prática escolar ao contexto social dos alunos, o que significa que a tecnologia precisa estar alinhada à prática docente.

ENSINO HÍBRIDO NÃO É ENSINO REMOTO

O ensino híbrido não é ensino remoto ou muito menos um modelo rotacional de alunos planejado pela escola, mas uma modalidade de ensino que combina práticas presenciais e remotas, por meio do uso de ferramentas digitais. O ato de educar sempre permeou por espaços e tarefas diferentes, desta forma, vemos que a educação sempre foi, em sua base, híbrida. Diferente do que foi feito agora, no Ensino Remoto Emergencial, em que as tecnologias digitais, para os alunos que têm acesso a elas, substituíram as aulas presenciais e essas aulas, de forma literal, foram transferidas para o on-line, no Ensino Híbrido, o papel das tecnologias digitais é outro.

As tecnologias digitais favorecem a personalização, na coleta de dados e na identificação de quem são esses alunos, quais são suas dificuldades e facilidades, e como as experiências de aprendizagem podem melhor atender ao objetivo de desenvolver habilidades e competências. Assim, as tecnologias digitais não têm apenas o papel de levar uma aula expositiva a um grupo de alunos que não está presente na escola. Reforço o que muitos outros pesquisadores têm afirmado nesse momento: se as tecnologias digitais forem utilizadas para reproduzir um sistema de ensino centrado na explicação do professor, não teremos oportunidade de desenvolver pensamento crítico, argumentação, comunicação e colaboração como poderia ser feito se as tecnologias forem bem utilizadas e realmente assumirem importante papel nesse momento.

Entender os alunos como prosumers que consomem, mas também produzem no ambiente digital, é fundamental ao elaborar o desenho do papel das tecnologias digitais nesse momento. Tecnologias digitais deixam de funcionar como um recurso para entregar conteúdo, entregar aulas expositivas, mas para funcionar como mais um elemento mediador da aprendizagem. Assim, as experiências digitais passam a ser construídas como possibilidades de buscar a personalização da aprendizagem.

Essa modalidade de ensino pode ser considerada uma proposta inovadora para a educação, visto que permite a aplicabilidade de diversas formas de aprendizagem e ensino no dia a dia. Assim, nesse modelo, o estudante pode ter acesso a aulas on-

line ou presenciais, já que a combinação delas pode estimular uma maior capacidade e interação social nos alunos.

Com o apoio das plataformas de ensino, aplicativos e também mídias informativas, se tornou possível absorver as informações necessárias, aquelas que aconteceriam na sala de aula. Dessa forma, o ensino híbrido vem se tornando um poderoso aliado às formas de aprendizagem nos mais variados contextos educacionais. No entanto, as escolas estão incluindo essa modalidade de ensino de forma gradativa. No entanto, não é somente a mistura do virtual com o presencial que caracteriza o modelo híbrido, mas também a forma com que o aluno aprende, sendo de forma individual ou colaborativa.

Os espaços e tecnologias aplicadas devem respeitar a realidade dos alunos. Sendo assim, procure oferecer oficinas práticas, otimizando os momentos de estudo on-line, no qual o cotidiano híbrido funcione como uma fonte de interatividade, colaboração e criatividade entre professores e alunos. Na prática, o uso de celulares, computadores e tablets, por exemplo, são grandes aliados do ensino remoto, ou como ferramenta de complemento do ensino presencial em escolas regulares.

Neste sentido, tornar os aparatos tecnológicos instrumentos de ensino, como pesquisas em sites, uso de jogos, exploração de vídeos, tarefas com QR Code, torna os conteúdos mais atrativos, gerando maior engajamento e interesse por parte dos alunos.

O ensino híbrido segue uma tendência de mudança que ocorreu em praticamente todos os serviços e processos de produção de bens que incorporaram os recursos das tecnologias digitais. Nesse sentido, tem de ser entendido não como mais um modismo que cai de paraquedas na educação, mas como algo que veio para ficar. Se traçarmos um paralelo com os demais segmentos da nossa sociedade, como o sistema bancário, o comércio, as empresas, o que está sendo proposto no ensino híbrido tem muitas características semelhantes aos procedimentos observados atualmente nos serviços e nos processos de produção.

O fato do estudante ter contato com o material instrucional antes de adentrar a sala de aula apresenta diversos pontos positivos, como destacado no livro *Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação*, organizados por Lilian Bacich, Adolfo Tanzi Neto, Fernando de Mello Trevisani, publicado em 2015 pela Penso Editora LTDA.

Primeiro, o aluno pode trabalhar com o material no seu ritmo e tentar desenvolver o máximo de compreensão possível. Os vídeos gravados têm sido um dos recursos mais utilizados pelo fato de o aluno poder assisti-los quantas vezes for necessário e dedicar mais atenção aos conteúdos em que apresenta maior dificuldade. Além disso, se o material é navegável, com recursos tecnológicos como animação, simulação, laboratório virtual, entre outros, ele pode aprofundar ainda mais seus conhecimentos.

O professor deve ser incentivado a ser mais autônomo e a se preparar para a aula, realizando tarefas ou autoavaliações que, em geral, fazem parte das atividades on-line. Com isso, pode entender o que precisa ser mais bem trabalhado, identificar dúvidas que poderão ser esclarecidas em sala de aula e saber como aproveitar o momento presencial, com os colegas e com o professor. Terceiro, o resultado da autoavaliação, que normalmente faz parte do material sendo trabalhado antes da sala de aula, é um bom indicador do nível de preparo do aluno. Esse resultado sinaliza para o professor os temas em que os estudantes apresentaram maior dificuldade e que devem ser trabalhados em sala de aula. Nesse sentido, o professor pode customizar as atividades presenciais segundo as necessidades dos aprendizes.

O próprio estudante, de acordo com as deficiências observadas, pode identificar áreas nas quais precisa de ajuda. Essas dificuldades podem ser o ponto de partida para as atividades que o professor seleciona para trabalhar em sala de aula. Quarto, se o estudante se preparou antes do encontro presencial, o tempo da aula pode ser dedicado ao aprofundamento da sua compreensão acerca do conhecimento construído, sendo possível recuperá-lo, aplicá-lo e, com isso, construir novos conhecimentos.

De acordo com as teorias sobre aprendizagem, essa é uma importante fase desse processo, que, no ensino tradicional, o aluno realiza após a aula e sem o apoio dos colegas e do professor. No ensino híbrido, esse apoio ocorre no momento em que o estudante mais necessita, ou seja, just in time.

Finalmente, as atividades em sala de aula incentivam as trocas sociais entre colegas, como acontece em algumas estratégias usadas na implantação do ensino híbrido. Essa colaboração entre alunos e a interação do aluno com o professor são aspectos fundamentais do processo de ensino e aprendizagem que a sala de aula tradicional não incentiva. Outro conjunto de evidências para a implantação do ensino

híbrido é proporcionado pelos estudos sobre a percepção e o desempenho dos estudantes que participam dessas experiências.

ENSINO HÍBRIDO E A PRÁTICA DOCENTE

Embora o modelo tradicional ainda seja utilizado no contexto universitário no Brasil, a educação tem se transformado tomando novos rumos devido às tecnologias digitais de informação e comunicação e acesso amplo à informação.

A tecnologia rompeu a barreira limitadora de conhecimento hierárquico fazendo com que o aluno não seja mais apenas um reproduzidor do conhecimento, mas autor de saberes. Com isso, a responsabilidade de ensinar e aprender se abre para novas relações entre conteúdos, espaços, tempos e pessoas diferentes (KENSKI, 2011).

Nesse contexto de renovação e reestruturação da educação, o docente encontra vários desafios a serem superados tais como exigência de domínio de conhecimento que vá além do conteúdo específico das matérias, outros saberes são necessários como a “compreensão do uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, o modelo de ensino tradicional foi concebido há mais de um século, embasado no sistema industrial do século XX, criou-se um sistema de educação universal em que se agrupavam estudantes utilizando o critério de séries e idade, um professor para aplicar método expositivo de conteúdos pré-elaborados e, por fim, padronizou-se o ensino e a avaliação com o objetivo de nivelamento de ensino, ou seja, “as mesmas matérias, da mesma maneira e no mesmo ritmo” (HORN; STAKER, 2015, p.05).

Andrade e Souza (2016) afirmam que o modelo tradicional se encontra defasado no mundo contemporâneo pois o perfil do aluno é diferente. Este aluno não é mais ouvinte passivo devido a facilidade de acesso a informação que as tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) proporcionam, portanto, o aluno tem acesso a uma gama muito rica e diversificada de informações que lhes são apresentadas através de metodologias bastante atraentes.

Necessitando assim, que o ensino atual tanto das escolas básicas quanto das universidades busque por metodologias que atendam as expectativas e as necessidades dos alunos. Castro et al (2015), sugerem que o conteúdo a ser ensinado deve ser potencialmente significativo para os alunos pois aumenta a capacidade de aprender outros conteúdos.

A Educação Híbrida amplia as possibilidades de significação dos conteúdos devido sua flexibilização. Os mesmos autores citam como exemplo de possibilidades a serem exploradas pelo professor na educação híbrida: o estudo dirigido; aula expositiva dialogada; trabalhos em grupo; uso de games e softwares educativos; mídias e trabalhos individuais com autocorreção (CASTRO et al, 2015).

Portanto o papel do professor na educação contemporânea deve ser desconstruído de um método tradicional para facilitador do conhecimento no processo ensino aprendizagem. A atualidade sugere papéis híbridos tanto do professor quanto do aluno pois o mais importante é a construção do conhecimento sem tornar tão relevante a posição que os atores da educação ocupam neste processo.

O exercício de repensar o papel do professor considerando o ensino híbrido face às novas tecnologias pode ser muito enriquecedor para gerar novas ideias para a prática pedagógica no âmbito educacional. (HOFFMANN, 2016).

O MÉTODO SALA DE AULA INVERTIDA E O USO DAS TDICS

A sala de aula invertida, que tem início pela exploração é muito mais eficiente, uma vez que não é possível buscar respostas antes de pensar nas perguntas. Contudo, a prática do modelo da sala de aula invertida no curso Técnico em Informática, na modalidade semipresencial tem sido eficiente para os alunos que realmente antecipam seus estudos antes do encontro presencial, amparados pelos Roteiros de Estudos, materiais escritos e audiovisuais. Para a grande maioria dos alunos, que não colocam esse modelo em prática, não conseguem apresentar um bom desempenho nesses encontros presenciais. (BACICH, TANZI NETO E TREVISANI, 2015).

Sala de aula invertida é quando o método de entrega de conhecimento na aprendizagem tradicional é revertido. A maneira comum de levar o saber até o aluno é através da leitura, assistir aulas e absorver o material didático dentro da sala de aula e, ao final, receber atribuições para fazer em casa. Nesta abordagem, professores e os gestores educacionais preparam material de aula, em áudio ou vídeo, e entregam aos estudantes para assistir fora do ambiente educacional e no seu próprio tempo.

O tempo na classe é gasto trabalhando os conceitos que foram entregues, com a orientação de um instrutor. Complementar a tudo isso existe uma plataforma on-line onde estudante e professores podem discutir uns com os outros.

Deve-se destacar que a sala de aula invertida não se preocupa com o ato de passar conhecimento dentro da classe. Este é um processo anterior. O aluno já vai

para escola preparado com prévias do conteúdo, e lá poderá colocar em prática as habilidades adquiridas fora do ambiente escolar. Isto ajuda a poupar um tempo significativo, possibilitando explorar ainda mais transversalidades de cada área do conhecimento. E, se a escola, neste método, se torna um lugar de prática e experimentação a infraestrutura certamente também deve ser pensada para atender essa demanda. Ou seja, o layout físico, que inclui o projeto da sala de aula e o mobiliário escolar deve permanecer alinhado com a proposta do método em questão. A possibilidade do estudante ter acesso ao conteúdo em um momento anterior, antes de ir à escola ou universidade, permite uma otimização do tempo gasto em sala de aula.

E o que isto ajuda a evitar? O tédio de explicações intermináveis e de aulas puramente expositivas, que acabam alienando e desmotivando o aluno. Inegavelmente propicia também o surgimento de outros formatos de aulas, como:

- Debates;
- Abordagens práticas;
- Fóruns;

• E mais questionamentos... Esta participação mais ativa do estudante só traz resultados positivos. Isto possibilita um aprofundamento maior em sala de aula e a solução de dúvidas que no modelo tradicional não seriam solucionadas devido à falta de tempo.

Um maior tempo dedicado à prática possibilita uma maior vivência da informação aplicada tornando o conteúdo útil para a vida cotidiana do aluno. Com as aulas priorizando a participação ao invés da exposição, é natural que se construa laços mais fortes tanto entre alunos e professores, quanto entre eles. Quando se utiliza a sala de aula invertida junto com Ensino híbrido foca-se, quando em sala de aula, mais na resolução de problemas. Logo, o compartilhamento contínuo de informações se torna peça essencial para que consiga ter sucesso nesta empreitada.

O MÉTODO LABORATÓRIO ROTACIONAL E O USO DAS TDICS

O laboratório rotacional visa mesclar o espaço da sala de aula e o espaço do laboratório que possui conexão com o mundo online, como plataformas, programas entre outros.

A sala de aula invertida trás a oportunidade de antecipar fatos tendo acesso a diversos conteúdos para que a sala de aula seja um momento para debates e reflexões, visando colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem. No Brasil, uma das maneiras mais comuns da adoção do ensino híbrido é por meio da chamada rotação de laboratório, na qual são combinados momentos na sala de aula e no laboratório de informática, com conteúdos complementares.

Assim, para uma disciplina, o estudante pode passar a primeira aula em um laboratório de informática usando recursos online para o primeiro contato do tema. Na aula seguinte, com a ajuda do professor e em companhia dos colegas, ele pode aprofundar o que aprendeu e aplicar os conceitos, desenvolvendo projetos, debatendo o assunto, trabalhando exercícios de contextualização, tirando dúvidas, entre outras atividades.

A ideia do laboratório rotacional em si é bem simples. Ela consiste em criar dois ambientes de aprendizagem, divididos entre grupos on-line e off-line e as propostas e a metodologia que será trabalhada em sala fica por conta da criatividade do docente.

Neste sentido é possível analisar alguns passos:

Passo 1- Para o espaço on-line, é sempre válido buscar o que já existe na internet. Plataformas como o YouTube são verdadeiros polos de bons vídeos educativos, que costumeiramente são rápidos, dinâmicos e, principalmente, curtos. Além de usar vídeos, é possível estimular as diferentes formas de aprendizado conectando outras fontes de conteúdo, como imagens, textos, slides, atividades on-line e até atividades de gamificação. Para o ambiente off-line, você determina o que será desenvolvido, mas é válido priorizar a sala de aula e as interações que nela podem surgir. Como por exemplo, debates, fórum, monitorias, trabalhos em grupo, etc.

Passo 2- Pensado o que será trabalhado em cada ambiente, só fica faltando acertar os últimos detalhes. O primeiro deles é o tempo de permanência dos alunos em cada um desses espaços. Assim como no modelo de rotação por estações, o tempo deve ser fixo e determinado por você. Lembrando que, após passado este tempo, os alunos devem alternar entre os dois espaços: quem estava no laboratório de informática se dirige para o outro espaço escolhido pelo professor e vice-versa. O Segundo é que os dois momentos devem ser independentes, caso contrário os alunos podem sentir dificuldades em iniciar um deles.

Para isso, dependendo da faixa etária que você trabalha, a ajuda de um auxiliar, ou de um colega de trabalho é desejável, principalmente pensando no controle destes ambientes.

O MÉTODO ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES E O USO DAS TDICS

No modelo de rotação por estações, os alunos são organizados em diferentes grupos, cada um com uma tarefa diferente, de acordo com os objetivos do professor. A ideia é que cada grupo rotacione por entre as atividades (algumas on-line e outras não) para que experimentem as diferentes formas de aprender.

Segue alguns passos que podem auxiliar nas atividades práticas:

Passo 1- Planeje as atividades que serão trabalhadas. O primeiro passo para aplicar a Rotação por Estações é o planejamento da aula. Pense em como acontecerá à aula e quais atividades serão trabalhadas, com base no objetivo que você quer. Lembre-se de pensar em atividades para os diferentes estilos de aprendizagem, para que todos os alunos possam ser contemplados.

Passo 2 - Separe os alunos nas estações, divida os alunos em grupos pequenos, cada um com uma atividade diferente. O tempo para cada uma das atividades irá variar de acordo com seu planejamento.

Na prática:

- Estação 01: leitura de textos variados sobre o tema de redação que você escolher;

Estação 02: vídeos variados sobre o tema, para que os alunos possam buscar argumentos fortes e fracos;

- Estação 03: análise dos argumentos levantados em grupo;
- Estação 04: análise de dados e infográficos;
- Estação 05: projeto de texto e discussão em grupo.

Para os vídeos, imagens e textos em pdf, você pode usar diversos ambientes virtuais de aprendizagem.

Passo 3 - Fazer um fechamento para concretizar o aprendizado, é importante, ao final da aula, desenvolver uma síntese sobre o tema que foi abordado em sala, seja com um argumento, com uma lição de casa ou com uma fala expositiva. Essa atividade serve para internalizar todos os conhecimentos produzidos pela aula e sintetizar os aspectos mais importantes. Essa atividade é desafiadora, pois demanda

um bom planejamento por parte do professor, mas ao mesmo tempo é encantadora, pois, no decorrer da atividade, é possível perceber o envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem. Percebe-se, que a rotação por estações é metodologia muito importante, principalmente para trabalhar os diferentes tipos de aprendizagem em sala de aula.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ensino híbrido é fundamental para que as ações pedagógicas possam ser planejadas e direcionadas a partir da constatação das necessidades dos alunos, possibilitando identificar o percurso a ser traçado no planejamento dos roteiros a serem trabalhados nas estações, a fim de fornecer subsídios para o professor-tutor organizar suas ações.

Nesse contexto a modalidade híbrida, embora muito recente, surge como metodologia facilitadora do processo ensino e aprendizagem exigida por esse aluno oferecendo uma personalização do ensino tradicional até então vigente na educação. Para que essa mudança seja efetiva é preciso que haja no âmbito educacional mútua colaboração, participação e envolvimento dos atores envolvidos, ou seja, o híbrido não apenas em técnicas para efetivação da aprendizagem, mas o híbrido de pessoas, ambientes, da sociedade, enfim, todo o espaço educativo com o entendimento de efetivação da aprendizagem por meio dessas novas práticas pedagógicas.

Quanto ao papel do professor na metodologia híbrida se faz necessária a desconstrução da posição de fonte única de conhecimento ou transmissor de informação em aulas expositivas.

Como citado, a atualidade sugere romper as barreiras impostas pela metodologia tradicional o papel do professor passa a ser de mediador, facilitador da construção do conhecimento, adequando o currículo, propostas pedagógicas que possibilitem a interação do aluno com as tecnologias tornando-os sujeitos críticos e reflexivos, utilizando as ferramentas disponíveis com o fim de explorar o universo em que o aluno contemporâneo está inserido e dessa forma, garantir que o conteúdo a ser ensinado seja potencialmente significativo.

Neste sentido é de fundamental importância que os currículos escolares se mantenham atualizados e flexíveis às mudanças, aos novos paradigmas aceitando a diversidade e as exigências estabelecidas pela sociedade, onde situam-se

diversidade de comunicação e linguagem, de uma maneira mais ampla e tecnológica, isso é o que a metodologia híbrida propõe.

REFERÊNCIAS

BACICH, Lilian; TANZI NETO, Adoldo; TREVISANI, Fernando M. **Ensino Híbrido: personalização e tecnologia na educação**. Porto Alegre: Penso, 2015.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental**. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017.

CARVALHO, Joana. Ensino-Aprendizagem do PLE em Modalidade Híbrida, **Revista Animação e Educação**, Fevereiro de 2010.

CASTRO, E.A.; RIBEIRO, V. C.; SOARES, R.; SOUSA, L.K. S.; PEQUENO, J.O.M.; MOREIRA, J. R. **Ensino Híbrido: Desafio da Contemporaneidade? Projeção e Docência**, v. 6, n. 2, p. 47-58, 2015.

CHRISTENSEN, C. M.; HORN, M. B.; JOHNSON, C. W. **Inovação na sala de aula: como a inovação disruptiva muda a forma de aprender**. Porto Alegre: Editora Bookman, 2013.

HOFFMANN, Elíria. Heck. **Ensino Híbrido no Ensino Fundamental: Possibilidades e desafios**. TCC. Especialização em Educação na Cultura Digital. Orientador (a): Gisele Gonçalves. Florianópolis: UFSC, 2016. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/168865/TCC_Hoffmann.pdf?sequence=1&isAllowed=y Acesso em: 07 mai. 2023.

HORN, Michael B.; STAKER, Heather. **Blended: usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação**. [tradução: Maria Cristina Gularte Monteiro; revisão técnica: Adolfo Tanzi Neto, Lilian Bacich]. Porto Alegre: Penso, 2015.

KENSKI, V. M. **Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação**. 8ª ed. Campinas, SP: Papyrus, 2012.

MORAES, Maria Cândida. **Informática educativa no Brasil: uma história vivida, algumas lições aprendidas**. Revista Brasileira de Informática na Educação, n. 1, 1997.